

**МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ**

Киямов Рахматулло Рузиевич, rahmatullo.kiyamov@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены различные методы повышения пропускной способности мобильных телекоммуникационных сетей связи.

ABSTRACT

The article discusses various methods for increasing the throughput of mobile telecommunication networks.

ANNOTATSIYA

Maqolada mobil telekommunikatsiya tarmoqlarining o'tkazuvchanligini oshirishning turli usullari muhokama qilinadi.

Пропускная способность — это интенсивность нагрузки, которая может быть пропущена участком сети или всей телекоммуникационной сетью с заданным качеством обслуживания.

Пропускная способность сети связи — это максимальный объем трафика, который может быть пропущен сетью при условии соблюдения требований по качеству обслуживания.

Повышение пропускной способности объединенной воздушно-космической сети связи.

Обеспечение глобальности управления достигается за счет сопряжения сети воздушной радиосвязи (СВРС) управления авиации и спутниковой сети связи (ССС), обеспечивающей глобальное покрытие на всей территории Земли. Вместе с тем, практическая реализация такого сопряжения не может

быть достигнута простой установкой средств радиосвязи СВРС и ССС в состав авиационных комплексов связи, это связано с решением ряда дополнительных технологических задач, таких как: согласование скоростей обмена данными, разработка протоколов совместного функционирования СВРС и ССС, разработка протоколов маршрутизации и ретрансляции сообщений, а также выполнение требований по совместной работе сегментов воздушной и космической радиосвязи. Цель работы: повышение пропускной способности объединённой воздушно-космической сети связи (ОВКСС) за счет разработки моделей и методики децентрализованного принципа ретрансляции информационных потоков в сетях воздушной и космической радиосвязи. При достижении цели работы использовался математический аппарат теории вероятности, теории графов, теории систем массового обслуживания. Новизна. К элементам новизны, представленных моделей, относится рассмотрение многоуровневой сети связи, ядром которой является ССС, а нижний уровень образован СВРС, а также учет специфики Mesh-технологии в СВРС для модели с децентрализованным распределением информационных потоков.

Применение аппарата нечеткой логики при выборе маршрута передачи пакетного трафика

В докладе предложена модель блока маршрутизации на основе нечеткой логики, формирующего интегральный показатель (рейтинг) каждого из возможных маршрутов передачи на основе ряда параметров состояния узлов и каналов связи на маршруте [14]. Для работы блока на узле аккумулируются следующие данные: информация о количестве возможных маршрутов до всех узлов сети (в случае проактивного подхода, когда заблаговременно определяются маршруты до всех узлов сети) или до конкретного узла назначения (в случае реактивного подхода, когда поиск маршрута происходит по запросу); непосредственно сами определенные маршруты (полная последовательность промежуточных узлов или адрес выходного порта соответствующего маршрута); значения пяти характеризующих

каждый маршрут параметров. Для каждого возможного маршрута формируется интегральная метрика – рейтинг маршрута – которая определяет степень предпочтения данного маршрута до определенного узла назначения. Анализ литературы показал, что использование для реализации данного блока нечеткой логики позволяет учитывать множество параметров состояния узлов и каналов связи при этом не требуется построение точной математической модели [15, 16]. На рис. 1 представлена система нечеткого вывода для формирования рейтинга маршрута при пяти входных параметрах (количество переприемов до узла назначения, загруженность выходного пакетного буфера узла-отправителя в направлении данного маршрута, коэффициент использования каналов связи на маршруте, межконцевая задержка передачи пакета на маршруте, вероятность доставки пакета на маршруте). $A' \subseteq X$ $B' \cup \dots$, 12345 x xxxx 1234 5 12345 1, , () max min (), (), (), (), (), () k k k k k k B B k N AA AA A' y x x x x x y = [] [] $\mu = \mu \mu \mu \mu \mu \mu \{ \} |$ | K [] []

Рис. 1. Система нечеткого вывода для формирования рейтинга маршрута
 При разработке имитационной модели процесса маршрутизации в сети с использованием блока формирования рейтинга маршрута на основе нечеткой логики использован пакет MatLab. Для оценки эффективности предложенного способа динамической многопараметрической маршрутизации разработана имитационная модель в пакете расширения SimEvents.

Ближайшие 10 лет — период сосуществования 4G и 5G

Мы запомним 2020 год на всю жизнь, ведь эпидемия в огромной степени повлияла на привычный образ жизни людей. За этот год мы увидели, что в борьбе с эпидемией все более важной становится роль широкополосного доступа. Онлайн-покупки, удаленная учеба и работа, другие виды деятельности в период самоизоляции значительно облегчили нам жизнь. Технология MBW (Mobile Broadband) благодаря высокому проникновению, гибкости в развертывании и короткому времени ввода в эксплуатацию внесла особый вклад в борьбу с эпидемией.

В этом же году мир сделал первый шаг к переходу от 4G к 5G. В целевых сетях будущего эти две технологии будут долгое время существовать вместе. В процессе эволюции сетей произойдет постепенный вывод из эксплуатации оборудования 2G и 3G. Передача голоса будет происходить благодаря VoLTE, а нужды IoT будут обслуживать технологии NB-IoT и 5G mMTC. Передачу же данных возьмут на себя целевые сети, сочетающие 4G и 5G.

Очевидно, что в разных регионах мира темпы внедрения 5G отличаются. В Китае и Южной Корее проникновение 4G превышает 80%, это дает большие преимущества для развертывания сетей 5G в аспектах выделения частот, предоставления пространств под сайты, а также прокладки оптоволоконных линий, поэтому сети 5G в этих странах были развернуты очень быстро. Внедрение 5G также сыграло большую роль в перераспределении постоянно растущего MBB-трафика.

На конец 2020 г. проникновение 4G в России составляет около 50%. Согласно прогнозу GSMA, проникновение на уровне 70% будет достигнуто к 2025 году. Наряду с постоянным расширением сетей 4G и изменениями в поведении интернет-пользователей, объем MBB-трафика ежегодно повышается на 50% и, по имеющимся прогнозам, через 5 лет увеличится в 8 раз. Нагрузку от роста трафика принимают на себя по большей части сети 4G, поэтому операторы должны сосредоточиться на развертывании и улучшении сетей именно четвертого поколения. Это позволит удовлетворить потребности абонентов 4G и обеспечить обслуживание постоянно растущего трафика. В будущем развертывание сетей 5G в России начнется с особо загруженных районов и будет основано на архитектуре NSA, при которой опыт использования 5G во многом зависит от параметров и покрытия сетей четвертого поколения.

Фокус на «три эволюции» и максимизацию ценности сетей

Эволюция частот. Достаточное покрытие сети – это основа для гарантии высокого качества мобильных сервисов. Уменьшение спектрального ресурса, выделенного под 2G/3G, и перевод его под нужды LTE вкупе с установкой оборудования этого стандарта на всех сайтах обеспечит широкое и глубокое покрытие, что позволит удовлетворить постоянно увеличивающийся спрос на интернет-трафик.

На начальном этапе развертывания стандарт 5G, по сравнению с 4G-сетями, будет использовать более высокую частоту, поэтому при задействовании тех же сайтов и технологий площадь покрытия 5G окажется меньше, чем у LTE. Исходя из этого, важность LTE возрастает — сети четвертого поколения должны обеспечить покрытие там, где нет сигнала 5G.

Эволюция сайтов. Достижение максимальной пропускной способности в ограниченном спектре частот — это извечная проблема операторов связи. Чтобы обеспечить стабильно высокий уровень сервиса для vip-клиентов, мы рекомендуем беспроводную сетевую архитектуру на основе технологий LTE FDD 4T4R/TDD 8T8R. Внедрение Massive MIMO в загруженных и особо загруженных районах обеспечит превосходный пользовательский опыт.

Технология VoLTE предъявляет ещё более высокие требования к покрытию сети. При планировке базовых станций следует учитывать бесперебойную доступность этого сервиса. Для этого необходимо увеличить количество сайтов.

Покрытие. Huawei разработала решение Blade Pro, позволяющее существенно увеличить область покрытия сетей 4/5G. Blade Pro поддерживает по три частоты в низком и среднем диапазонах: на данный момент решение работает на частотах 700, 800 и 900 МГц, но уже к 4-му кварталу 2021 г. оборудование будет поддерживать 1800, 2100 и 2600 МГц. Модуль Blade Pro обладает высокой совместимостью и прост в установке. С его помощью операторы смогут оптимизировать область покрытия путём его расширения или сжатия.

Пропускная способность. Инновационное решение Huawei 5G Ready “Smart 8T8R” предназначено для использования в загруженных районах городов. Оно позволяет увеличить пропускную способность в 2-3 раза. Оборудование поддерживает эволюцию LTE 4T6S в сторону 5G 8T3S. Также разработка «умеет» распределять мощность между секторами и в реальном времени адаптироваться к изменениям в поведении пользователей сети.

Для повышения пропускной способности в 3-5 раз Huawei предлагает уникальное двухчастотное решение “Smart Massive MIMO”. Smart Massive MIMO и Smart 8T8R имеют одинаковый принцип действия – они автоматически регулируют мощность радиочастотных пучков в зависимости от особенностей пользовательских сервисов, тем самым повышая спектральную эффективность.

Синергия 4G и 5G. Решение SuperBAND для агрегации несущих частот использует искусственный интеллект, тем самым повышая пропускную способность сети. Решение Cloud AIR (технология облачного распределения спектральных ресурсов) динамически распределяет ресурс 4G и 5G в зависимости от приливов трафика, значительно повышая эффективность использования спектра.

В настоящее время основную часть доходов операторов мобильной связи генерируют услуги 4G. В будущем четвертое поколение продолжит играть важную роль и станет основой для МВВ-трафика, оказания голосовых услуг и развертывания сетей 5G. Именно на это должны опираться операторы связи в процессе развёртывания беспроводных сетей и максимизации их ценности.

Список литературы

1. Соловьев В.В. Методы оптимального присвоения частот. М. НПФ «Гейзер». 2001.
2. Карпук А.А. // Информатика. 2006. № 4 (12). С. 5–13.
3. Карпук А.А. // Информатика. 2008. № 2 (18). С. 5–13.

4. Карпук А.А. // Матер. междунар. научн. конф. «Современные проблемы математики, механики, информатики». Тула. 2007. С. 230–233.
5. Карпук А.А. // Современные проблемы информатизации в экономике и обеспечении безопасности: Сб. трудов. Вып. 15. Воронеж. 2010. С. 86–89.
6. Кучерявый А.Е., Цуприков А.Л. Сети связи следующего поколения. — М.: ФГУП ЦНИИС, 2006. — 280 с.
7. Основные положения по модернизации телефонной сети общего пользования для формирования NGN. — ЛОНИИС, Гипросвязь северозапад. — 2006.
8. Соколов Н.А. Семь аспектов развития сетей доступа//Технологии и средства связи. Специальный выпуск "Системы абонентского доступа". — 2005. — С.14423.
9. Корнышев Ю.Н., Пшеничников А.П., Харкевич А. Д. Теория телетрафика. — М.: Радио и связь, 1996. — 272 с.
10. ITU-R Recommendation BT.653-3: Teletext systems. 1998. 21 p.
11. Лев А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи. Учебник для электротехн. ин-тов связи. М., «Связь», 1978. 192 с.
12. Красильников Н.Н. Теория передачи и восприятия изображений. М. «Радио и связь», 1986. 248 с.
13. Янушевский Р.Т. Теория линейных оптимальных многосвязных систем управления. - М.: Наука, 1973. -464 с.
14. Тихонова Е.Ю., Мацкевич А.Н., Шаболтиев В.В. // Сб. науч. статей Воен. акад. РБ. 2011. № 20. С. 77–81.
15. Иванов Д. В. // Телекоммуникации. 2009. № 5. С. 13–18.
16. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. М., 2007. УДК 621.373.1:681.511.4

